

SÖZLÜKBİLİMDE YENİ TEKNOLOJİNİN YERİ

THE PLACE OF A NEW TECHNOLOGY IN LEXICOGRAPHY

***Murat DEMİRKAN - **Dilber ZEYTİNKAYA**

*Marmara Üniversitesi, Atatürk-Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi. mdemirkan@marmara.edu.tr

**Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fransızca Mütercim-Tercümanlık dilber.zeytinkaya@marmara.edu.tr

Özet

Yirmi birinci yüzyıl Türkiye'sinde sözlükçülük, üniversitelerde gerektiği şekilde bir bilim dalı haline gelememiştir. Bu konunun seçilmesindeki en önemli amaç, yeni teknolojinin sözlükler üzerindeki etkisini vurgulamak ve sözlükçülüğün bir bilim dalı olarak yürütülmesinin gerekli olduğu gerçeğini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, Basılı mı yoksa elektronik sözlük kullanımı mı daha yaygındır? En çok kullanılan basılı ve elektronik sözlükler hangileridir? Sözlükçülük dersi alma sıklığı nedir? sorularının yanıtları aranmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, elektronik sözlük kullanımının, basılı sözlüklere nazaran daha yaygın olduğu ve katılımcıların büyük bir kısmının daha önce sözlükçülük dersi almadıkları anlaşılmaktadır. En sık kullanılan basılı sözlükler: Tahsin Saraç Fransızca Sözlük, Redhouse ve Oxford sözlükleri olmuştur. En çok kullanılan elektronik sözlük ise, sesli.sözluk.net olmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular, konu açısından öğrencilerin sözlük kullanımları ile zaman açısından, 2013-2014 akademik yılı ile örnekleme açısından ise Marmara Üniversitesi yabancı diller bölümlerinde yükseköğrenim gören 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle sınırlıdır. Araştırmadan elde edilen bulguların, bu alanda çalışma yürütecek kişilere katkı sağlayacağı ve konu ile ilgili olarak yeni çalışmaların gün yüzüne çıkmasına ışık tutacağı umulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Sözlükbilim, Teknoloji, Sözlükçülük

Abstract

In twenty first century's Turkey lexicography could nor become a discipline at the universities as it should have. The most important purpose in choosing this subject is to emphasize the effect of dictionaries over new technology and to exhibit the reality that conducting lexicography, as a discipline is necessary. The answers to the following questions have been sought: Is using published or electronic dictionary more frequent? Which are the most used published and electronic dictionaries? What is the frequency of taking lexicography lesson? According to the result of the research, it is understood that usage of electronic dictionaries is more common compared to the published dictionaries and most of the participants did not take lexicography lessons before. The most frequently used published dictionaries are: Tahsin Saraç, Redhouse, and Oxford. The most used electronic dictionaries are: sesli.sözlük.net. The findings that are obtained from the researches are limited with the students' usage of dictionaries according to subject, and with the 2nd, 3rd, and 4th year students of Marmara University Foreign Languages Departments according to 2013-2014 academic year and sampling. The findings that are obtained from the researches are hoped to be help to the people who will conduct studies in this field and set light to new studies arising regarding this subject.

Key Words: Lexicology, Technology, Lexicography

1. Giriş

İnsanlık tarihinin üstlendiği en önemli görevlerden birisi, dilin gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu katkı, sözlük çalışmalarını elzem kılmaktadır. “*Ke-limeler cama benzer, göstermeye yardım etmedikleri vakit, görüşe engel olur-lar.*” (J. Joubert). Bu görüş alanını saydamlaştıracak olanlar ise sözlüklerdir. Bu çalışma ile sözlükbilim ile ilgili bilimsel ölçütlerin ve yöntemin teorik bir çerçevesi çizilmeye çalışılmış, sözlükbilim çalışmalarının günümüzdeki yeri tartışılmıştır.

Yirmi birinci yüzyıl Türkiye’inde sözlükbilim, üniversitelerde gerektiği şekilde bir bilim dalı haline gelememiştir. Sözlük kullanımı konusunda yaşanan bilgi eksikliğinin giderilebilmesi için ilgili alanda eğitimlerin verilmesi

iktiza edilir. Bu çalışmanın en önemli amacı, sözlükçülüğün bir bilim dalı olarak yürütülmesinin gerekli olduğu gerçeğini ortaya koymak ve yeni teknolojinin sözlükler üzerindeki etkisini vurgulamaktır. Bu konu, bugüne dek Türkiye’de **sözlükçülük** konularının bilimsel düzeyde ele alınmaması ve sözlük kullanımını ölçmeye yarayacak yeterli çalışmanın bulunmaması nedeniyle seçilmiştir.

2. Kavramsal Çerçeve

Her dil, kendine özgü harflerin bir araya gelerek oluşturduğu sözcüklerle var olur. Bir dilin öğrenilebilmesi ve yeni nesillere aktarılabilmesi ise sözlükler aracılığıyla sağlanır. Zira kültürel mirasın korunup gelecek nesillere aktarılmasındaki payları son derece büyüktür. Nitekim sözlük, *“istikbale yollanan mektup”* niteliği taşır.

Sözcük, dilin var olabilmesi adına konulan ilk tuğladır. Üzerine eklenecek her bir tuğla, dilin korunup gelecek nesillere aktarılmasında son derece mühim bir öneme sahiptir. Oluşan yapının sağlam ve yıkılmaz olabilmesini belirleyen faktör ise bu uğurda hazırlanan sözlüklerdir. Anlamı, yazılışı, okunuşu bilinmeyen sözcükleri teyit etme ihtiyacıyla başvuru olan öncül bir referans kaynağı olan sözlükler, aynı zamanda bir milletin olmazsa olmazı değer namusunun yani dilinin korunup gelecek kuşaklara aktarımından mesul bir başyapıt olmanın yanı sıra ilgili ülkeyi tüm gerçekliğiyle yansıtan bir aynadır. Bir nevi uygarlığın yansımasıdır. Bu nedenle toplumsal bir unsurdur.

Arapçadan *lügat, kamûs, mucem, tuhfe*; Farsçadan ise *ferheng* sözcüğü sözlük terimine karşılık olarak dilimize geçmiştir. *“Sözlük kelimesinin Türkiye Türkçesindeki kullanımı Türk Dili Tedkik Cemiyetinin kuruluşundan sonra ortaya çıkmıştır. Cemiyetin lügat ıslah kolu başı Celal Sabir’in teklifiyle Arapça lügat ve kamus kelimelerine karşılık sözlük öneri olarak girmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Günümüz Türk dünyasında sözlük yanında sözdik, laflık, tılcıt gibi kelimeler de kullanılmaktadır”* (İlhan, 2009, s.13)

Sözlük bilimin, dilbilim dallarından biri hâline gelmesinde, yazı dili kullanmayan toplumların dillerini kayıt altına alma ihtiyacı yatar. “Söz uçar, yazı kalır” anlayışından yola çıkılmış ve toplumların dillerini kayıt altında tutma arzusu, sözlükçülük geleneğinin doğmasına vesile olmuştur.

Teknoloji, 1980’li yıllarda kullanılmaya başlanmış, TV, radyo gibi iletişim araçları yerini bilgisayar teknolojisine bırakmıştır. 1990’lı yıllarda internetin ortaya çıkışıyla teknoloji, çağımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiş ve bilgisayar destekli sözlükbilim çalışmaları var olmaya başlamıştır. Gün geçtikçe ilerleme kaydeden teknolojiyle birlikte basılı kaynaklar yerini elektronik kaynaklara bırakmış, elektronik kaynaklar ise bilgiye erişim sürecini hızlandırmıştır.

Android ve İOS işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonlarda bulunan sözlük uygulamaları, gelişen teknolojinin kullanıcılarına sunduğu avantajlardan biridir. fobil sözlük uygulamaları, ücretli ve ücretsiz olmanın yanı sıra offline (çevrimdışı) ve online (çevrimiçi) olmak üzere sınıflandırılabilir. Online (çevrimiçi) sözlükler, internet erişimini gerekli kılarken; offline sözlükler, internet erişimi gerektirmez. *“Cepte taşınabilir elektronik sözlükler, yabancı dil öğrenenlerin, öğrenilen dildeki kelimelerin karşılığına anında ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu sözlükler kelimelerin yabancı dildeki karşılıklarını verdikleri gibi telaffuzlarını da yapabilmektedir. Elektronik sözlükler hem çok az yer kaplamakta hem de çok fazla sözcüğü belleklerinde bulundurmaktadır- lar”* (Arslan, Gürdal, 2012, ss.264-265). Günümüzde sözlük yazımı, bilişim teknolojileriyle birlikte yürütülmektedir. Zira bilişim sistemleri, sözlük yazımının görevini büyük ölçüde hızlandırmıştır. Sözlük verilerinin bilgisayar ortamına aktarılması, geniş kitlelere kolay ulaşımın yolunu da açmaktadır. Bilgiye kısa sürede erişimi sağlayan elektronik sözlüklerin güncellenmesi, yazılı kaynakların güncellenmesinden daha hızlı gerçekleşir. Bu durum ise elektronik sözlük kullanımına olan ilgiyi arttırmaktadır.

Yürütülen sözlük çalışmaları, söz konusu dile olan ilginin tezahürüdür. *“Türkiye’de bazı Türk Dili ve Edebiyatı, Dil bilimi bölümlerinde sözlükbilim ad altında dersler verilmekle birlikte, bu dersin konusu olan alanın ülkemizde yeterince tanındığı söylenemez”* (Tahiroğlu, 2010, s.10). Bu konuyla ilgili yapılan küçük çaptaki araştırmada, ülkemizin Yükseköğretim kurumlarında, sözlükçülüğü temel alan dersler verildiğini belirtmek mümkündür. Örnek vermek gerekirse,

Dokuz Eylül Üniversitesi, Genel Dilbilimi Anabilim Dalı lisans düzeyinde *“Sözlükbilim”* adı altında;

Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tezsiz Yüksek Lisans Programında, “*Sözlükbilim ve Sözcük Öğretimi*” adı altında;

İstanbul Üniversitesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, lisans düzeyinde “*Sözlükbilim*” adı altında;

İstanbul Kültür Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora Programında “*Sözlük Bilimi ve Köken Bilgisi*” adı altında;

Sakarya Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, seçmeli ders olarak “*Sözlük bilimi*” adı altında;

Yıldız Teknik Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, Fransızca ftütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı, lisans düzeyinde, “*Sözlükbilim ve Çeviri*” adı altında dersler okutulmaktadır.

Yukarıda verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere, Türk dili ve Yabancı dil bölümlerinde sözlükçülük derslerine yer verildiği görülmektedir. Fakat söz konusu derse gereken önemin yeterince verilmediğini vurgulamakta fayda var. Bu bağlamda, sözlük eğitiminin yaygınlaştırılması hususunda gerekli çalışmaların yürütülmesi önem arz etmektedir.

3. Yöntem

Bu araştırmada ftarmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat ve Atatürk Eğitim Fakültelerinin yabancı dil bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin sözlük kullanım alışkanlıkları ile sözlükçülük dersi almasıklıkları belirlenmeye çalışılmıştır.

Veri toplama aracı olarak, sözlük kullanım alışkanlıklarını saptamaya yönelik bir anket uygulanmıştır. Beşli likert tipi derecelendirme ölçeğiyle sayısallaştırılan anketin geçerliliğini tespit edebilmek için uzman görüşüne başvurulmuş; konuyla ilgili 20 uzmanın değerlendirmeleri SPSS programında işlenip çözümlenmiştir. Geçerliliği düşük olan maddeler, uygulanmadan önce anketten çıkarılmıştır.

Uzman görüşü alındıktan sonra, anket yeniden düzenlenerek, ftarmara Üniversitesi ftütercim-Tercümanlık ve Yabancı Diller Eğitimi bölümlerinden tesadüfi olarak seçilmiş 50 öğrenciye 30 gün aralıklı olarak iki kez uygulanmış ve anketin güvenilirlik katsayısı $r=,805$ olarak ideal ölçülerde bulunmuştur.

Tablo 1. Fakülte Dağılımı Tablosu

	Frekans	Yüzdelerik
Fen-Edebiyat Fakültesi	60	50,0
Atatürk Eğitim Fakültesi	60	50,0
TOPLAM	120	100,0

Anketin faktör yapısını ortaya koymak amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. KftO ve Barlett Testleri, örneklemeden elde edilen verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılmıştır. KftO .597 ve Barlett Testi değeri 2840,485 olarak bulunmuş; KftO ise .50'den yüksek çıkmıştır. Bu durumda Barlett Testi anlamlı ve elde edilen veriler faktör analizi için uygun bulunmuştur.

4. Bulgular

Araştırmadan elde edilen bulgular, konu açısından öğrencilerin sözlük kullanımları ile zaman açısından 2013-2014 akademik yılı ile örneklem açısından ise yükseköğrenim gören 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle sınırlıdır.

“Basılı sözlük mü yoksa elektronik sözlük mü kullanmayı tercih edersiniz? Nedenini açıklayınız.” şeklindeki açık uçlu soruya 120 katılımcının 35'i basılı sözlük, 85'i ise elektronik sözlük kullanmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir.

Basılı sözlük kullanmayı tercih edenler:

- daha detaylı bilgileri içerdiğini
- kullanımının daha işlevsel olduğunu
- ellerinin altında somut bir sözlüğün bulunmasının daha yararlı olduğunu
- daha çok örnek barındırdığını belirtmişlerdir.

Elektronik sözlük kullanmayı tercih edenler:

- daha hızlı, pratik ve kapsamlı olduğu
- güncel ve interaktif olduğu
- taşıma sorunu teşkil etmediği
- bilgisayar ve akıllı telefonlarla her yerde kullanılabilir olduğu
- hızlı güncellenebilme imkânı sunduğu yönünde görüşlerini belirtmişlerdir.

Araştırmanın diğer amacı, katılımcıların basılı sözlük kullanım oranlarını belirlemektir. Ankete katılan 120 kişiden 34'ü Tahsin Saraç (Fransızca-Türkçe Sözlük), 42'si Redhouse, 63'ü Oxford sözlüklerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların, kullandıkları diğer basılı sözlüklere vermiş oldukları yanıtlar şunlardır: Longman, Petit-Robert, ftacmillan English Dictionary, Duden, Almanca Lugat 1960, Fono Almanca, Cambridge Advanced Learners, Langenscheidt, Websterferriam.

Kullanım sıklığı en yüksek elektronik sözlük: seslisözlük.net olmuştur. Yaygın olarak kullanılan diğer elektronik sözlükler ise şunlardır: Sozluk.net, Wordreference, Tureng, Larousse, La Toupie, Longman English, Fransızca. sozluk.gen.tr, Crisco, Zargan, Dictionarist, Thefreedictionary, Urbanictionary.com, Linguee, Babylon, Worterbuch.de, Cambridge.dictionary.

Ankete katılan öğrencilere daha önce “*Eğitim-öğretim hayatınızda sözlük kullanımını öğretmeyi amaçlayan bir ders aldınız mı? Evet ise, nerede?*” sorusu yöneltilmiştir. 95 kişi hayır, 25 kişi ise evet yanıtını vermiştir. Evet, yanıtını verenler, yurtdışındaki eğitimleri süresince bu yönde bir ders aldıklarını belirtmişlerdir.

5. Yorum ve Tartışmalar

İleriye sürülen görüşlerin sınırları, bilimsel verilerden yola çıkılarak çizilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda elde edilen bilgiler ışığında, sözlük bilgisi ve sözlük yapıcılığı alanında yeterli sayıda çalışma yapılmadığı görülmüş, dilin sürekliliğini devam ettirmede son derece etkin olan sözlükler alanında akademik düzeyde eğitimin verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Günümüzde elektronik ve mobil sözlük kullanımının yaygınlaştığı, bu hususta sözlük yazılımlarının geliştirilmesi gerektiği kanısına varılabilir. Nitekim bilgisayar destekli sözlükbilim, nitelikli çalışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır.

Erdoğan Boz'un belirttiği gibi, şu gerçeği göz önünde bulundurmak gerekir: “*Türkçe söz varlığı bakımından değil, sözlük bakımından fakir bir dildir.*” Bu nedenle sözlük yazarları, dilde meydana gelen değişiklikleri yakından takip etmeli ve sözlüğün oluşumuna katkı sağlamalıdır. Her bir sözlük, yeni sözlüklerin hazırlanması için ilham mahiyetindedir.

Sözlükçülük çalışmalarının bir dilin korunmasında ve gelecek kuşaklara aktarımında büyük önem taşıdığı bilinmektedir. Unutulmamalıdır ki “*en çok*

ileriye giden ok, en çok geriye çekilmiş yaydan çıkar.” Sözlükler öğrenme materyali olarak kullanıldığı sürece, dil dünyasının kapıları, öğrenenlere her daim açık kalacaktır.

6. Sonuç ve Öneriler

Dil, devingen bir yapıya sahiptir. Dilin bu özelliği, sözlüklerin her daim güncellenmesi gerektiği kanısını destekler niteliktedir. Sözlükler ise oluşturulduğu dilin anayasası olmak gibi bir özelliğe sahiptir. Zira sözlükler, dili koruyan ve yaşatan yapı taşlarıdır. Sözlük kullanımına yönelik olumsuz tutum oluşmasının önüne geçebilmek için, kullanıcıların bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu hususta eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi ictiza edilir. Fidanlara verilen ilk su, nasıl yaşam bulmalarına sebepse, bu alanda atılacak adımlar da yeni nesiller için can suyu niteliğinde olacaktır.

Sözlük yazım etkinliğinde, sözlükçülük yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Sözlükçülüğün uygulamalı akademik bir dal haline gelmesi için adımlar atmak muvafık düşecektir. Bu doğrultuda sözlükçülük genel kuramının oluşturulup, sözlük araştırmacılığının da resmi bir statü kazanması için girişimlerde bulunulmalıdır. Bu hususta sözlük kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik kuram geliştirme etkinliği gösterilebilir. Sözlük eleştirileri sayesinde, bu alandaki eksik noktalar ortaya konacak ve yeni sözlük projelerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda yükseköğretim kurumlarında “sözlük eğitimi” dersleri verilebilir, konuyla ilgili olarak “sözlük eğitimi seminerleri” düzenlenebilir.

Dilsel gelişim ve toplumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda bu tür çalışmaların, akademik alanda yapıyor olması son derece yararlıdır. Bu araştırmayla, ilgili konuya ışık tutacak ve nice araştırmacıya dayanak olabilecek nitelikte bir çalışma yürütülmeye çalışılmıştır. Bu uğurda *“ışığı yaymanın sadece iki yolu vardır: ışık veren mum ya da ışığı yansıtan ayna olmak”*. Cemil fteriş’in belirtmiş olduğu gibi: *“Fikirler kelebekler gibi, onları hafızaya iğnelemeye kalkınca bir toz yığını hâline gelirler.”* Önemli olan, fikirleri, düşünceleri iğnelemeden yeşermelerine imkân tanımadır. *“İnsan gittiği yolda izler bulmalı, kendisi de geçerken izler bırakmalı”* savından hareketle bu uğurda yürüyenlere ışık tutmak, en kutsal hizmet olacaktır.

Kaynakça

Kitap:

Akın, A. (2013). *Eğitimde Kullanılan Güncel Ölçme Araçları*. Ankara: Nobel.

Boz, E. (2011). *Sözlük Bilimi Yazıları I*. Ankara: Gazi Kitabevi.

Eluerd, R. (2000). *La lexicologie*. Paris: Presses Universitaires de France.

Galisson, R. (1991). *De la langue à la culture par les mots*. Paris: CLE International.

İlhan, N. (2007). *Geçmişten Günümüze Sözlükçülük Geleneği ve Türk Dili Sözlükleri*. İTANAS Yayıncılık.

Lehmann, A., Martin-Berthet, F. (2008). *Introduction à la lexicologie. Sémantique et morphologie. 3e édition*. Paris: Armand Colin.

Leffort, J., Auchlin, A. (1997). *Introduction à la linguistique contemporaine*. Paris: Armand Colin.

Leffort, J., Martin-Berthet, F. (2008). *La lexicologie entre langue et discours. 2e édition*. Paris: Armand

Colin.

Niklas-Salminen, A. (2005). *La lexicologie*. Paris: Armand Colin.

Rey, A. (2008). *De l'artisanat du dictionnaire à une science du mot*. Armand Colin, Paris.

Dergi makalesi:

Arslan, İ. ve Gürdal, A. (2012). Yabancılara Görsel ve İşitsel Araçlarla Türkçe Kelime

Öğretim Yöntemi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 20(1), 255-270.

İlhan, N. (2009). Sözlük Hazırlama İlkeleri, Çeşitleri ve Özellikleri. *Turkish Studies*

International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish, 4.

Karadüz, A. (2009). Sözlük, Sözcük Anlamı ve Öğrenme Üzerine. *Tur-*

kish Studies, 4(4).

ftelanlıoğlu, D. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Sözlük Kullanma Alışkanlıkları: Nitel Bir

Araştırma. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 266-284.

ftutlu, H. K. (2009). Türkçe Öğretiminde Sözlükçülük Tekniği Açısından Tematik Sözlükler. *Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 4.

Picone, ft. (2011). Implicite du discours lexicographique: le cas de la relation synonymie.

Synergies Pologne, 183-192.

Usta, H. İ. (2010). Sözlükçülük ve Sözlük Araştırmacılığı. *Modern Türklük Araştırmaları*

Dergisi, 7(2).

Yüksek Lisans ve Doktora tezi:

Berber, C. (2012). *Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yardımcı kaynak hazırlama: sözlük modeli ön çalışması*. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil Öğretimi Bilim Dalı, Ankara.

Çakmak, A. (2010). *Sözlük Aktarım Üzerine Betimleyici ve Eleştirel Bir Çalışma*. Yüksek

Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri ve

Edebiyatları Anabilim Dalı, Fransızca ftütercim Tercümanlık Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Dönger, A. (2009). *Sözlük Kullanma Eğitiminin Yabancı Dil Olarak Almanca Eğitimine Etkisi*. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili Eğitimi

Bilim Dalı, Adana.

Tahiroğlu, B. T. (2010). *Bilgisayar Destekli Sözlük Bilimi Çalışmalarında Derleme Sözlüğü*

Veri Tabanı Örneği. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Adana.

Tunalı, A. (2009). *Eğitim Bilimleri Terim ve Kavramlarının Modern Sözlükbilimi Açısından*

Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Sakarya.

Yaşar, U. H. (2010). *Utilisation des Nouvelles Technologies dans l'enseignement du Français*. Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Adana.

Elektronik kaynaklar:

Web Sitesi:

Boz, E. (2012). *Türk Sözlükbiliminin Problemleri*,

http://www.turkishstudies.net/ftakaleler/1592095030_BozErdo%20.pdf

(2014, Nisan 22)

The Place of a New Technology in Lexicography

(Extended Abstract)

With this study, a theoretical framework of the scientific criteria and methodology related with the lexicology is drawn and the place of lexicology studies today has been argued. Lexicology, in twenty-first century Turkey, could not turn into a scientific field as it needs to be. The most important aim of this study is to reveal the truth that executing lexicology as a scientific field is a necessity and to emphasize the effect of new technology on lexicons. This subject was chosen due to reasons that lexicon and lexicography are not considered at scientific level in Turkey and the lack of adequate studies to

measure the usage of lexicons. It is necessary to give the related training in order to remove the lack of information experienced in the usage of lexicons.

Technology has started to be used in 1980s and the communication devices such as TV and radio were replaced by computer technology. With the appearance of Internet in 1990s, technology has become an indispensable part of our lives, resulting with the existence of computer supported lexicology studies. With the daily improving technology, printed resources were replaced by electronic ones, which accelerated the process to reach information. The mobile dictionaries in the smart phones that operate with Android and IOS operating system is one of the advantages provided to the users by the improved technology.

In our country, courses of lexicography are in the curriculum of Turkish language and foreign language departments. But it is important to emphasize that the above mentioned lecture is not given the importance it deserves. In this context, it is important to execute the required work to disseminate the lexicon education.

A survey has been conducted in order to determine the habits of lexicon usage as a data gathering tool. Evaluations of 20 experts on the subject have been entered into the SPSS program to determine the validity, and the items with low validity values were excluded from the survey. The survey was digitized with a fivefold likert type grading scale. The gathered data is processed and analyzed in SPSS 18 program.

The findings of the study are limited with the second, third and fourth year students as sample, with 2013-2014 academic year as the time and the lexicon usage of the students as subject.

35 among the 120 respondents have said printed, and 85 have said electronic lexicon is their preference while answering the question "Do you prefer using printed lexicon or an electronic one? Explain why." The other goal of the study is to determine the rate of printed lexicon usage of the respondents. 34 of the 120 respondents have said that they use Tahsin Saraç (French-Turkish lexicon), 42 Redhouse and 63 of them said they use Oxford lexicons. The most intense lexicon used is the electronic one: seslisozluk.net.

the students who have participated in the survey were also asked “Did you ever enroll in a lecture that aims to teach the usage of lexicon during your education?”; and 95 of them said no, 25 said yes. The students who have answered as Yes have indicated they have received such a lesson during their education in a foreign country.

With the information gathered, it has been revealed that the number of studies in the area of lexicography and lexicon production is very limited; and there is a necessity to provide an education at academic level in the field of lexicons, which are very effective for the continuation of the language. Computer supported lexicography will provide the ground for the appearance of quality studies. The usage of electronic and mobile lexicons is very widespread nowadays; which reveals the fact that developing lexicon software and conducting lessons in this area are very important.

The methodologies of lexicography must be developed in the lexicon writing activities. Turning the lexicography into an academic field will be corresponding. A general theory of lexicography must be established and incentives should be taken to make the lexicography gain an official status. Thanks to lexicon critiques, inadequate points will be revealed and this would help to conduct new lexicon projects in a better way. “Lexicon education” courses can be taught in universities, and “lexicon education seminars” can be organized.

It is believed that the findings of the research will contribute to the individuals who will study on this field and the appearance of new studies on this subject. Moving from the argument of “One should find trails on the road he goes, and leave his trails while passing through”, it will be a blessed duty to shed light to those who walk on this road.